

Fashion wars, czyli modowa wojna na piksele

Jakub Kwolek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ORCID: 0009-0009-5929-0384

Fashion wars or the war on pixels

The topic of this paper is to lean into fashion in video games in general and MMO games in particular, its impact on players and its business model. Fashion is playing an increasingly important role in video games, influencing the gaming community and the economics of games. The trend of “skins”, i.e. modifications to the appearance of in-game characters or objects, has become particularly popular in recent years. By means of the appearance of their virtual characters and their equipment, players seek to distinguish themselves from other users, to express their individuality. The very process of character creation in many MMO games such as *Guild Wars 2* or *Black Desert Online* can be considered the first fashion steps in the gaming world. Players are not only able to change the appearance of what their characters wear, but are often able to make changes to the entire avatar, i.e. skin colour, physique or gender. The extensive protagonist creation wizards and their popularity in games prove that players particularly value creating a character that suits their tastes. Players can also start collecting various “skins”, cosmetic kits or accessories. They can change their character’s appearance according to the season, they can match their outfit to

Jakub Kwolek, student Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na drugim roku studiów magisterskich na kierunku Kulturoznawstwo: Komunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne; w 2022 roku uzyskał tytuł licencjata z Kulturoznawstwa: Nowe Media i Komunikacja Międzykulturowa; zajmuje się badaniami nad sferą cyfrową z naciskiem na szeroko pojęte gry wideo i ich wpływem na obecne społeczeństwo, a także możliwościami, jakie oferują.

jakub.kwolek98@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

their professions, or they can choose the right outfit for role-play. The clothes or “skins” available in the game can also serve as a way to increase the sense of belonging to a certain group of players. One of the most common business models related to fashion in video games is micropayments. Another example of monetising appearance is the sale of lootboxes, or packs of random cosmetic in-game items, which can be rightly associated with casinos and gambling. The talk will therefore outline the role of fashion and character appearance in games, and how this is exploited by game developers.

Keywords: fashion, games, multiplayer, avatar, monetisation, community

Wprowadzenie

Mianem mody można określić wiele rzeczy, poczynając od konkretnych zwrotów używanych w określonych środowiskach społecznych, poprzez osobiste gusta i preferencje, a kończąc na globalnych ikonach stylu, trendach czy markach. Aleksandra Perchla-Włosik definiuje modę w następujący sposób:

Modę można zdefiniować jako pewien bardzo powszechnie występujący, populistyczny, uniwersalny gust. Jest to także kategoria estetyki, która w sposób czytelny wiele mówi o upodobaniach, przyzwyczajeniach, pożądaniach ludzkich. [...] Modą nazywamy zmienność ogólnie stosowanych form w poszczególnych działach twórczości, uwarunkowaną chwilowymi upodobaniami danego zbiorowiska ludzkiego. Przedmiotem mody może być odzież, tańce, muzyka, obyczaje, a nawet taki czy inny rodzaj literatury itp. (Perchla-Włosik 2015: 615–616).

Wymienia ona wiele przykładów, w których przejawia się zjawisko mody, lecz na potrzeby tego artykułu należy skupić się na jednym z nich, mianowicie na wyglądzie. Często był on wyznacznikiem pozycji społecznej, ludzie akcentowali swoją przynależność do grup społecznych za pomocą charakterystycznego dla danej grupy ubioru. Perchla-Włosik zauważa, że „[p]otrzeba naśladowania innych, będąca psychologicznym przejawem społecznych zjawisk, najdobitniej wyrażana jest w ubiorze, który stanowi sposób komunikowania wielu kwestii społecznych” (Perchla-Włosik 2015: 617). Dzięki ubiorowi człowiek jest w stanie wyrazić swoje poglądy, upodobania, nastawienie, w bardzo dużym uogólnieniu można przyjąć, że dzięki ubiorowi, rzeczy *stricte* wizualnej, człowiek pokazuje innym samego siebie. W tym miejscu należy zaznaczyć istotną sprawę: mianowicie obecne społeczeństwo jest zdominowane przez wizualność, odchodzi ono od form tekstowych na rzecz form obrazkowych, „[...] kultura wideo przekształca istotę zwaną *homo sapiens*, wytwór kultury

pisanej, w *homo videns*, istotę, która słowo zdezonizowała na rzecz obrazu” (Sartori 2007: 13). Media starają się być coraz bardziej atrakcyjne wizualnie dla potencjalnego odbiorcy, w tym także gry wideo. Autor niniejszego artykułu skupia się na wybranych grach i pragnie przeanalizować, jak wykorzystują one aspekty, które można nazwać modowymi, a także jak moda jest monetyzowana w tego typu produkcjach. W tym celu należy pochylić się nad kreatorami postaci w grach typu RPG (ang. *Role-Playing Games*), przedmiotami kosmetycznymi oferowanymi graczom, gotowymi wyglądami, tzw. skórki (z ang. *skins*), samym graczom i ich podejściu do wyglądu ich wirtualnych postaci, a także na sposobach monetyzacji mody w przestrzeni cyfrowej.

Pierwsze modowe kroki – awatar

Użytkownik wkraczający w świat wirtualny potrzebuje swojej reprezentacji, czegoś z czym będzie identyfikowany. Może być to prosty awatar, niewielka grafika wraz z podpisem danego użytkownika. W przypadku gier MMO (ang. *Massively Multiplayer Online*) jest to bardziej złożony awatar, trójwymiarowy model, który może być edytowany w zależności od upodobań gracza. Jednak zanim przeanalizowane zostaną awatary w grach takich jak *Guild Wars 2* (ArenaNet 2012) czy *Black Desert Online* (Pearl Abyss 2014), warto przytoczyć przykład innej, nieco starszej gry, jaką jest *Dungeons & Dragons* wydane w 1974 roku przez amerykańskie TSR. Jest to gra planszowa, w której gracze tworzą własne postaci, za ich pomocą przenoszą się do fikcyjnego świata. Pieczę nad graczami i ciągłością rozgrywki sprawuje DM (ang. *Dungeon Master*), którego zadaniem jest za pomocą opowieści prowadzić graczy przez świat *DnD*. Sami gracze mają również wpływ na wydarzenia dziejące się podczas rozgrywki, wcielają się we wcześniej przygotowane przez siebie postaci i odgrywają ich rolę w historii, wypowiadają się i podejmują decyzje. W tym przypadku warto skupić się tutaj jednak jedynie na samym aspekcie tworzenia postaci. Jak pisze Toriana Shepherd:

Tworzenie postaci, które jest pierwszym krokiem dla graczy w kampanii *Dungeons and Dragons* jest również pierwszym miejscem, w którym osoby te mają możliwość poznania i zrozumienia różnych tożsamości podczas gry. Akt tworzenia postaci informuje o koncepcję *Dungeons and Dragons* jako interaktywnej formy mediów [...] (Shepherd 2021: 44)¹.

¹ Przekład własny za: „Character creation, which is the first step for the players in a *Dungeons and Dragons* campaign, is also the first place in which these individuals are given the opportunity to explore and understand different identities during this game. The act of character creation informs the concept of *Dungeons and Dragons* being an interactive form of media [...]”.

Gracze mogą się wcielić w całkowicie odmienne od nich samych postaci, odgrywać przeciwne role, wysunąć na pierwszy plan niektóre cechy swoich postaci takie jak odwaga, tchórzostwo czy poczucie sprawiedliwości. *DnD* pozwala graczowi na stanie się kimś innym, na wcielenie się w swojego awatara, stworzoną przez siebie postać. Postępuje on zgodnie z moralnością, jaką nadał tejże postaci, podejmując wybory zgodne z nią, a nie za samym sobą. Tworząc postać, gracze mogą w niemal dowolny sposób ingerować w jej wygląd, może być ona szczupła i wysoka albo niskorośla i grubsza, może nosić zwiewne szaty lub też potargany płaszcz. Gry MMO przenoszą konwencje tworzenia postaci ze świata słowa do domeny obrazu. Już na samym początku rozgrywki gracz ma sposobność decydować o wielu aspektach swojego awatara, z którym będzie później się utożsamiał. Gra daje mu mechanizm, jakim jest kreator postaci, który pozwala mu na zmianę rasy postaci, jej płci, sylwetki, koloru skóry, a także wielu detali takich jak makijaż, kolor oczu, tatuaże czy kolor włosów. Można pokusić się o stwierdzenie, że już na etapie tworzenia cyfrowego wyglądu zaczyna się wirtualna moda, sama postać i jej wygląd, nie ubiór, staje się polem do spełniania pewnych kanonów modowych, gustów estetycznych, czy też po prostu odtwarzania innych postaci z popkultury, czy świata realnego. Gracze mogą również zdecydować się na awatara, który nie jest człowiekiem. *Guild Wars 2* oferuje graczom pięć ras różniących się pod wieloma względami: małe i zwinne Asury, dobrze zbudowanych i wysokich Nornów, standardowych Ludzi, kotowate Charry czy roślinne humanoidy Sylvari. Każda z ras ma swoje charakterystyczne cechy wyglądu, co czyni je unikatowymi. Gracze mogą stworzyć własnych, nienarzuconych z góry bohaterów, którzy będą towarzyszyć im przez wiele kolejnych godzin rozgrywki. Oczywiście istnieją również gry, które posiadają jeszcze bardziej rozbudowane mechanizmy służące do tworzenia cyfrowych osobowości. Dzięki większej liczbie możliwości gracz może stworzyć wręcz niepowtarzalne osoby. W *Black Desert Online* (Pearl Abyss 2014) kreator postaci oferuje znacznie więcej możliwości zmian w edycji awatara, a także pozwala na dokładniejszą edycję niektórych jej elementów. Również gry *single-player* (ang. jednoosobowe) oferują coraz większe i dokładniejsze kreatory (np. *Cyberpunk 2077*; CD Projekt RED 2022 czy *Baldur's Gate 3*; Larian Studios 2023), co może świadczyć o tym, jak ważny dla odbiorcy jest wygląd jego postaci, a także dowolność podczas jej tworzenia. Już na tym etapie awatar staje się obiektem podlegającym pewnym kanonom, preferencjom czy gustom, a to dopiero początek przygody z cyfrową modą. Taki awatar musi przecież nosić ubrania, buty, dodatki czy peleryny, które będą go wyróżniać na tle innych.

Peleryny, płaszcze, buty, zbroje i inne

Gry takie jak wyżej wspomniane *Guild Wars 2* (ArenaNet 2012) czy *Black Desert Online* (Pearl Abyss 2014) dają możliwość rozwoju postaci, a konkretniej jej statystyk za pomocą ekwipunku, jaki dana postać obecnie nosi. Definiuje on, które wartości postaci (takie jak siła, zręczność, żywotność) zostają zwiększone, co przekłada się na poprawę i ułatwienie rozgrywki. Wyposażenie nie ma wpływu jedynie na same statystyki, jest ono również odzwierciedlane na postaci gracza. We wcześniej przytoczonym *Guild Wars 2* ekwipunek podzielony jest na kilka części: sześć związanych z głównym ubiorem widocznym na postaci (głowa, naramienniki, klatka piersiowa, rękawiczki, spodnie oraz buty), czterech związanych z bronią i kolejnymi sześcioma związanymi z elementami niewyświetlającymi się na postaci. Każdy element z wymienionej pierwszej szóstki jest wyświetlany na postaci. Gra pozwala również na podmianę samego wyglądu przedmiotu, bez całkowitej jego zmiany wraz z jego statystykami. Pokazuje to, jak ważnym aspektem dla graczy jest wygląd. Jak zauważają Klastруп i Tosca:

Sposób, w jaki nasza postać wygląda, jest dla nas ważny, nawet w przypadkach, gdy wygląd nie odgrywa żadnej roli w systemie nagród w grze. [...] Zaangażowanie graczy w modę jest jednym z przejawów wyłaniającej się kultury światów gier, w których uczestnicy opracowali nieoczekiwane sposoby wyrażania swojej tożsamości (Klastруп & Tosca 2009: 4).

Sami twórcy gier również zauważają, jak duży wpływ ma wygląd w ich produkcjach, dlatego starają się wyjść naprzeciw potrzebom swoich odbiorców. W *Overwatch 2* (Activision Blizzard 2022) czy *League of Legends* (Riot Games 2009) gracze nie tworzą własnych postaci, a kierują wcześniej przygotowanymi. *Overwatch 2* od firmy Activision Blizzard jest kooperacyjnym FPS'em (ang. *First Person Shooter*), w którym dwie drużyny, po pięciu zawodników na zespół, ścierają się przeciwko sobie na różnorodnych mapach. Gra oferuje użytkownikom ponad trzydziestu pięciu unikatowych bohaterów posiadających różnorodne zestawy umiejętności. *League of Legends* zaś jest typu MOBA (ang. *Multiplayer Online Battle Arena*), w której podobnie jak w poprzednim przykładzie dzielą się oni na dwie pięcioosobowe drużyny, których celem jest zdobycie bazy przeciwnika. *LoL* oferuje ponad 140 unikalnych bohaterów podzielonych na kilka ról takich jak na przykład postacie wspierające. Zabieg wprowadzenia gotowych postaci w pewnym stopniu ogranicza dowolność w wyglądzie bohaterów, ponieważ gracz wybiera już wcześniej przygotowaną postać. W takim przypadku deweloperzy przygotowują gotowe skórki zmieniające w mniejszym lub większym stopniu wygląd postaci. Często skórki powiązane są z jakimiś

wydarzeniami, jak np. Halloween czy wydarzenie w świecie gry, które są dobrym pretekstem aby, deweloper mógł wydać nową serię skórek postaci. Nie wpływają one na statystyki, wprowadzają jedynie zmiany na gruncie wizualnym czy dodają nowe animacje, niewpływające w żaden sposób na rozgrywkę. W 2019 roku francuski dom mody Louis Vuitton podjął się współpracy z *League of Legends* i zaprojektował skórki sygnowane ich marką (Duran 2019). Sama społeczność graczy organizuje się na forach, na których dzieli się własnymi postaciami i ich stylem. Dobrym przykładem może być temat na Reddicie zatytułowany *Fashion Souls* (Reddit 2014) zrzeszający fanów serii *Dark Souls* (From Software 2012-2016). Użytkownicy dzielą się tam autorskimi stylami, próbami odtworzenia innych postaci w uniwersum *Dark Souls* czy prośbami o odwzorowanie konkretnego awatara lub osoby. *Monster Hunter World* często podejmował się współprac z innymi markami, dzięki czemu gracze mogli dodawać do swoich kolekcji nowe skórki dla swoich wirtualnych osobowości z innych gier takich jak Geralt z *Wiedźmina* (CD Projekt RED 2015), Dante z *Devil May Cry* (Capcom 2001-2019) czy Aloy z *Horizon Zero Dawn* (Guerrilla Games 2017). Wprowadzane przedmioty związane ze zmianą wyglądu, całe gotowe zestawy (tak zwane *outfits*), tematyczne skórki czy inne modowe elementy są regularnie dodawane do gier, tak aby zaspokoić gusta graczy. Dzięki tak dużej ilości przedmiotów kosmetycznych każdy gracz jest w stanie odnaleźć coś dla siebie, wcielić się w postać ze swojego ulubionego uniwersum lub też rozwinąć kreatywność. Jednak wygląd nie służy jedynie samemu zaspokojeniu poczucia estetyki czy gustu gracza, ma on również kilka innych zastosowań w grach.

Gustowne, a zarazem funkcjonalne

Moda w grach nie służy jedynie, aby zadowalać gusta graczy i sprawiać przyjemności natury estetycznej. Wyraża ona również wiele komunikatów natury społecznej, które reprezentowane są właśnie przez wygląd czy ubiór. Najprostszym komunikatem może być pokazanie przynależności danej grupy za pomocą konkretnych elementów ubioru. Ilustracją tego jest podział na sojuszników i przeciwników w grach kooperacyjnych opartych o rywalizację między graczami. Niech za przykład posłuży pierwsza część z serii *Call of Duty* (Infinity Ward 2003): FPS (ang. *First Person Shooter*) z 2003 roku umiejscowiony w realiach II wojny światowej. Gracz miał do dyspozycji dwa tryby rozgrywki, z których jeden opierał się na czterech kampaniach dla jednego gracza, drugi zaś skupiał się na rozgrywkach pomiędzy grupami graczy, dzieląc ich na dwie drużyny. W przypadku segmentu wieloosobowego gracze musieli w jasny i szybki sposób móc określić, którzy z nich to

sojusznicy, a którzy przeciwnicy. Służyć temu miał wygląd mundurów, w jakie były ubrane postacie graczy, będąc na tyle wyrazistymi w kwestii samego kroju, jak i kolorów, że ci niemal natychmiast orientowali się, po której stronie konfliktu znajduje się napotkana przez nich postać. Takie zastosowanie można uprościć jeszcze bardziej, sprowadzając je do samych kolorów. *Team Fortres 2* (Valve Software 2007), kolejny FPS skupiony jednak bardziej na segmencie rywalizacji, dzieli drużyny na dwa kolory: niebieskich i czerwonych. Nie licząc drobnych elementów kosmetycznych (takich jak nakrycia głowy, akcesoria np. okulary, czy płaszcze), które gracze mogą dodawać do gotowych postaci, jest to jedyna różnica, po której użytkownik może rozpoznać przynależność innych uczestników rozgrywki.

Podobnym, acz nie identycznym, przypadkiem wykorzystania ubioru w grach jest przykład z *GTA Online* (Rockstar Games 2015), w którym gracze sami utworzyli dwie walczące ze sobą frakcje. *GTA Online* pozwala na kreację własnej postaci i eksplorację miasta Los Santos wraz z innymi graczami. Użytkownicy często zbierają się w grupy i tworzą tak zwane serwery RP, czyli rozgrywki, podczas których gracze kreują osobowość swoich postaci i wcielają się w nie podczas rozgrywki oraz kierują się ustalonymi wcześniej zasadami takiego serwera. Istnieją też serwery nieposiadające tak wielu restrykcji i zasad, gdzie gracze mogą korzystać z dodanych przez twórców aktywności. W 2020 roku na jednym z serwerów doszło do nietypowej sytuacji, gracze zaczęła nękać grupa innych graczy przebranych w stroje zielonych kosmitów. Ich celem było jedynie szerzenie chaosu i anarchii, lecz wyłącznie przy użyciu broni białej. W celu sprzeciwienia się takiemu zachowaniu gracze uformowali kontrgrupę mającą chronić pozostałych graczy, której znakiem rozpoznawczym był strój fioletowego kosmity (Purslow 2020). Coś, co miało być jedynie żartem, przerodziło się jednak w pełnowymiarową wojnę. Przykład ten odróżnia jednak od poprzednich fakt, że gracze z własnej inicjatywy utworzyli te dwa ugrupowania, gra nie narzucała im bowiem wyboru jednego z nich. Mogli dobrowolnie opowiedzieć się za grupą anarchistów i założyć zielone kostiumy lub też stanąć po stronie strażników i przywdziać fioletowe stroje. Oczywiście mogli oni również nie opowiadać się po żadnej ze stron i grać dalej. Strój stał się wyznacznikiem pozycji na serwerach i dał graczom możliwość utworzenia ugrupowań o konkretnych założeniach.

Moda może również służyć zrzeszaniu ze sobą graczy, jak już to było wspomniane w przypadku serii *Dark Souls* (From Software 2012-2016) i wątku na Reddicie. Istnieją jednak strony, które w pełni poświęcone są modym predylekcjom użytkowników. Przykładem jest *GW2 Style* (GW2 Style 2023) założona i moderowana przez grupę graczy. Użytkownicy mogą udostępniać tam zdjęciami swoich postaci z *Guild Wars 2* (ArenaNet 2012) wraz ze szczegółowymi opisami przedmiotów kosmetycznych i kolorów,

jakich użyli do stworzenia swojej kreacji. Pozostali użytkownicy mogą dzielić się komentarzem na temat wystroju lub dyskutować o poprawkach, jakie wprowadziliby do danej kreacji. Strona posiada również system rankingowy złożony z kilku sekcji, w których widnieją najwyżej oceniane kreacje w danej kategorii. Na stronie organizowane są również konkursy modowe o określonej tematyce i zasadach, do których może zgłosić się każdy gracz posiadający konto na stronie. Konkursy te często organizowane są przez gildie z *Guild Wars 2*, które starają się również zadbać o nagrody w postaci waluty czy przedmiotów w grze. W 2023 roku studio odpowiedzialne z grę postanowiło stworzyć własne wydarzenie modowe w świecie gry. Na czas od pierwszego kwietnia do szóstego, w głównym mieście gry gracze mogli uczestniczyć w pokazie modowym. Miał on miejsce specjalnie do tego celu wyznaczonym wybiegu. Każdy z graczy mógł dołączyć do wydarzenia i zaprezentować swoją postać innym, wyrażającym swoją opinię za pomocą emotikonów. Im więcej dany gracz ich zebrał, tym więcej głosów dostawał. W pokazie mogło uczestniczyć do dziesięciu graczy, zaś odbywały się one co dwie i pół minuty, były to więc niedłgie wydarzenia. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem ze strony graczy i pokazały, że modę można zastosować w roli wydarzenia, zabawy łączącej ze sobą użytkowników, którzy chętnie uczestniczyli w pokazach pixelowej mody.

Wszystko ma swoją cenę

Niektóre z wcześniej przywołanych gier operują na system FtP (ang. *Free to Play*), nie pobierając opłat za ich produkcję. Jednak nie oznacza to, że gracz napotka w danej produkcji możliwości wydania swoich pieniędzy. Gry polegające na rywalizacji między użytkownikami muszą unikać, aby nie wprowadzić do swoich wirtualnych sklepów przedmiotów lub funkcji, które dadzą przewagę graczom, którzy wydali na nie pieniądze. Z tego właśnie powodu deweloperzy upatrują zarobku w przedmiotach dotyczących wyglądu postaci, starają się zmonetyzować elementy gry, które nie mają wpływu na balans rozgrywki, stąd moda nasuwa się jako pierwsza rzecz idealna do tego zabiegu w grach. Najczęściej przejawia się to w następujący sposób: gracz nabywa wirtualną walutę w konkretnej grze, którą kolejno może wydać na elementy związane z wyglądem swojej postaci lub inne przedmioty. Cały proceder wydaje się niewinny i prosty, jeżeli ktoś chce wyróżnić się na tle pozostałych lub po prostu znalazł coś, co mu się podoba, może dobrowolnie zakupić wirtualną walutę i wymienić ją na dany przedmiot kosmetyczny bądź inną usługę. W takim właśnie systemie działa wspomniane wcześniej *League of Legends* (Riot Games 2009) oferujące graczom ciągle rozszerzającą się bazę

skórek do postaci. Ceny wirtualnej waluty, w tym przypadku Riot Points, są stałe i odgórnie ustalane przez developera. Ceny skinów do postaci zaczynają się od 390 RP, czyli około 15,5 złotego, do nawet 3250 RP, czyli 130 polskich złotych. *LoL* oferuje zarówno skórki możliwe do zakupu przez cały czas, jak i dostępne tylko w wyznaczonych terminach. Gracze często nie wiedzą, czy i kiedy dana skórka postaci powróci do sklepu i będzie można ją kupić, stąd u niektórych może pojawiać się efekt FOMO (ang. *Fear of Missing Out*), czyli w dużym uogólnieniu strach przed niewykorzystaniem okazji i obawa, że zostanie się wykluczonym (Jupowicz-Ginalska, Jasiewicz, Kisilowska, Baran & Wysocki 2018: 4–6). Efekt ten może zachęcić graczy do inwestycji i wydania pieniędzy na coś, co istnieje jedynie wirtualnie. Jest to jednak dobrowolna decyzja, gracz nie musi wydać ani złotówki, aby osiągnąć podobne, a nawet lepsze wyniki niż inni użytkownicy, którzy zdecydowali się na taki wydatek.

System polegający na inwestycji w cyfrową walutę w grze jest spotykany w prawie każdej rozgrywce opartej na modelu biznesowym FtP. Tak samo jak w opisanym już przypadku, w *Guild Wars 2* (ArenaNet 2012) do dyspozycji gracza są oddane dwa rodzaje walut: złoto, które może zostać zdobyte podczas rozgrywki, i gemy. Ekonomia *GW2* opiera się na wolnym rynku, na którym gracze mogą wystawiać rozmaite przedmioty za własną cenę podaną w złocie, w srebrze lub w miedzi (1 złoto = 100 srebra, 1 srebro = 100 miedzi). Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie możliwość wymiany złota na walutę premium, jaką są gemy. Rynek jest stanie reagować na bieżąco na zmiany cen, jakie zachodzą w grze, jeżeli duża liczba osób chce zakupić gemy za złoto, to wówczas stają się one droższe. Istnieje również możliwość kupna waluty premium za konkretną kwotę obowiązującą w świecie realnym, a cena jest odgórnie ustalana przed deweloperów gry. Na dzień pisania tego artykułu, tj. 27.09.2023 roku, za jedno euro gracz może otrzymać 80 gemów, co jest równowartością 19 złota, 64 srebra i 80 miedzi (Reess & Van Leeuwen 2013). Ceny w sklepie wahają się od 120 gemów do nawet 2 400, co w szybkim przeliczeniu wynosi około 1,5 do 30 euro. Przy założeniu, że jedno euro można kupić za 4,6 złotego, ceny wynoszą od około 7 do 138 złotych. Nie można również zapomnieć o cenach na wolnym rynku, które podawane są w drugiej walucie, mianowicie w złocie. Mogą one ulec zmianie ze względu na ilość danego towaru na rynku, popyt na niego i wiele innych czynników. Zarówno w sklepie premium, jak i wolnym rynku można zakupić przedmioty kosmetyczne, jednym z ciekawszych przykładów są niewidzialne buty, który pozwalają odsłonić stopy postaci. Cena wywoławcza na rynku na 27.09.2023 roku wynosi 3 150 złota 99 srebra i 98 miedzi, co w przeliczeniu na złotówki, przy założeniu, że 1 euro wynosi w zaokrągleniu 20 PLN, wynosi około 725 złotych. Pokazuje to, jak dużo gracze są w stanie zapłacić, aby ich postać osiągnęła modową perfekcję.

Innym przykładem na monetyzację mody w grach jest system opierający się na *lootboxach*, zestawach z cyfrową zawartością w grze, w których może zdobyć wartościowe i rzadkie przedmioty. Na takim systemie oparty był *Overwatch 2* (Activision Blizzard 2022) do 2022 roku; gracze zdobywali doświadczenie za każdą rozgrywkę, większe lub mniejsze w zależności od wyniku starcia. Po zebraniu odpowiedniej ilości otrzymywali oni nowy poziom a wraz z nim jednego *lootboxa* w postaci skrzyni z łupami, którą należało otworzyć w celu uzyskania darmowych przedmiotów. Poziomy nie miały określonego limitu, gracze mogli zdobywać je w nieskończoność, co z kolei pozwalało im na ciągłe osiągnięcie kolejnych skrzyń z łupami. Przedmiotami były wyłącznie dodatki wizualne lub skórki do bohaterów, istniała możliwość otrzymania już posiadanego przedmiotu ze skrzynki. W taki wypadek gracz otrzymywał rekompensatę w postaci wirtualnej waluty, zależną od dostępności danego przedmiotu, ponieważ im rzadziej jest on spotykany, tym większa będzie rekompensata. Obecnie gra operuje na systemie karnetu bojowego, gracze otrzymują konkretne nagrody za osiągnięcie poszczególnych poziomów karnetu, mogą oni jednak wykupić karnet premium posiadający większą liczbę przedmiotów kosmetycznych niż zwykły. Same skrzynki mogły być zakupione za obowiązującą w świecie niewirtualnym walutę, co niektóre państwa postrzegały jako rodzaj cyfrowego hazardu (Rodriguez 2023).

Wyżej wymienione przykłady dotyczą gier działających w systemie FtP, jednak nawet w grach sprzedawanych za pełną kwotę gracze mogą spotkać się z mikrotransakcjami. W 2006 roku do gry *The Elder Scrolls 4: Oblivion* (Bethesda Softworks 2006) został wydany dodatek w cenie 2,5 dolara, który jedynie zapewniał nowy wygląd zbroi dla wierzchowca gracza. Rekcja graczy na takie posunięcie była skrajnie negatywna, spodziewali się bowiem, że nowość rozbuduje stronę fabularną gry, ubogaci ją w nowe lokacje i zadania. Otrzymali oni jednak przedmiot o walorze wyłącznie estetycznym, który według nich był za drogi (Jones 2020). Od tego momentu takie zabiegi nie szokują już graczy, którzy przyzwyczaili się do mikrotransakcji w większości gier. W *Assassin's Creed: Odyssey* (Ubisoft 2018), grze jednoosobowej bez segmentu wieloosobowego, dołączony jest sklep, w którym można nabyć dodatkowe surowce i wiele przedmiotów kosmetycznych począwszy do pełnych strojów dla protagonisty lub protagonistki, a kończąc na wyglądzie okrętu, którym gracz porusza się po mapie, i jego załogi. Pokazuje to zarazem, jak ważna dla graczy jest moda i możliwość wprowadzania zmian do wyglądu postaci i innych elementów, z którymi spędzi on kilkadziesiąt do nawet kilkuset godzin, ale również jak bardzo zintensyfikowały się mikrotransakcje z biegiem czasu. Stają się coraz częściej tematem rozmów o ich słuszności i uzależnień hazardowych. Moda w takich rozmowach

często jest stawiana w negatywnym świetle, jednak gracze wciąż są w stanie docenić dobrze zaprojektowany strój, nową odświeżoną skórę postaci czy dodatek do ich garderoby i wydać na nie pieniądze, a wszystko to w imię atrakcyjnego wyglądu.

Podsumowanie

Moda towarzyszy ludziom powszechnie zarówno w życiu prywatnym, jak i społecznym. Obrazuje ona ich upodobania, to, z czym chcą się utożsamiać, ich przynależność do danych grup społecznych lub innych zbiorowości. Może również pokazywać po prostu to, co dana osoba lubi, może wpasowywać się w gusta i spełniać jej wymagania. Najczęściej wyrażana jest za pomocą ubioru, rzeczy, która przykuwa uwagę przy pierwszym kontakcie. Przejęcie funkcji nadrzędnej przez informację wizualną sprawiło, że moda zyskała na znaczeniu w obecnym cyfrowym społeczeństwie, tak w życiu realnym, jak i cyfrowym. W tym ostatnim gracze tworzą awatary na swoją podobiznę i chcą, aby wyglądały one po prostu ładnie. Tworzą też awatary całkowicie odmienne od nich samych, awatary, którymi chcieliby być. Kreują też postacie wzorowane na innych osobach ze świata popkultury. Wszystko to mogą osiągnąć właśnie za pomocą mody, za pomocą wyglądu zewnętrznego swojego awatar, z którym będą spędzać wiele kolejnych godzin. Moda ma również funkcjonalne zastosowanie w wirtualnych rozgrywkach, pozwala rozróżnić drużyny, budować całe społeczności wokół zagadnień modowych czy stawać się rodzajem symbolu. Jednak pomimo to jest ona również bardzo mocno monetyzowana i o ile w produkcjach opierających się na darmowej rozgrywce może być to zrozumiałe, o tyle agresywna monetyzacja wprowadzana jest do coraz większej ilości gier, w których widać, że stanowi ona formę zarobku dla wydawcy. Jednak mimo takiego podejścia twórców, była, jest i wciąż będzie jednym z ważniejszych aspektów wirtualnego świata, a wojna o to, kto ma lepiej wyglądać postaci, odzianą w pixelowe peleryny, płaszcze czy kaptury nigdy nie ustanie.

Źródła cytowań

- ACTIVISION BLIZZARD (2022), *Overwatch 2*, [PC].
- ARENA.NET (2012), *Guild Wars 2*, [PC].
- BETHESDA SOFTWORKS (2006), *The Elder Scrolls IV: Oblivion*, [PC].
- CAPCOM (2001-2019), *Devil May Cry*, [PC].
- CD PROJEKT RED (2020), *Cyberpunk 2077*, [PC].
- CD PROJEKT RED (2015), *Wiedźmin 3: Dziki Gon.* [PC].
- DURAN, HEIDI (2019), *Louis Vuitton Designs Prestige Skins for League of Legends World Championship Finals – The Esports Observer*, online: <https://archive.esportsobserver.com/lol-skins-lv-worlds-2019/> [dostęp 16.09.2023].
- FROM SOFTWARE (2012-2016), *Dark Souls*, [PC].
- GUERRILLA GAMES (2017), *Horizon Zero Dawn*, [PS4].
- GW2 STYLE (2023), online: <https://gw2style.com/index.php> [dostęp 17.09.2023].
- INFINITY WARD (2003) *Call of Duty*, [PC].
- JONES, CAMDEN (2020), *Oblivion Horse Armor DLC: Elder Scrolls Microtransaction Controversy Explained*, online: <https://screenrant.com/oblivion-horse-armor-dlc-controversy-explained/> [dostęp 27.09.2023].
- JUPOWICZ-GINALSKA, ANNA, JUSTYNA JASIEWICZ, MAŁGORZATA KISIŁOWSKA, TOMASZ BARAN, ALEKSANDRA WYSOCKI (2018), *FOMO: Polacy a lęk przed odłączeniem — raport z badań*, Warszawa: Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
- KLASTRUP, LISBETH, SUSANA TOSCA (2009) “‘Because it just looks cool!’ Fashion as character performance: The Case of WoW”, *Journal of Virtual Worlds Research*: 3, s. 3-17.
- LARIAN STUDIOS (2023) *Baldur’s Gate 3*, [PC].
- PEARL ABYSS (2014) *Black Desert Online*, [PC].
- PERCHLA-WŁOSIK, ALEKSANDRA (2015) ‘Moda jako komunikat w świetle teorii socjologicznych i badań empirycznych’, *Zeszyty Prasoznawcze*: 3 (223), s. 615–625.
- PURSLow, MATT (2020), ‘Green Versus Purple: The Alien Gang War That Hijacked GTA Online – IGN’, IGN, online: <https://www.ign.com/articles/gta-online-alien-war-green-purple>, [dostęp 17.09.2023].
- REDDIT (2014), *Fashion Souls*, online: <https://www.reddit.com/r/fashionsouls/>, [dostęp 16.09.2023].
- REESS, DAVID, SASKIA VAN LEEUWEN (2013), ‘Currencies-Gems’, *gw2efficiency*, online: https://gw2efficiency.com/currencies/gems?filter.currency=euro&filter.conversion_type=moneyToIngame_money&filter.conversion_input=1, [dostęp 27.09.2023].

- RIOT GAMES (2009), *League of Legends*, [PC].
- ROCKSTAR GAMES (2015), *GTA Online*, [PC].
- RODRIGUEZ, NICK (2023), *Australia Introducing New Rules for Video Games With Loot Boxes*, online: <https://gamerant.com/australia-loot-boxes-rules-gambling/> [dostęp 27.09.2023].
- SARTORI, GIOVANNI (2007), *Homo videns: Telewizja i postmyślenie*, przekł. Jerzy Uszyński. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- SHEPHERD, TORIANA (2021), *Roll for Identity: A Study of Tabletop Roleplaying Games and Exploring Identity*, Laramie: University of Wyoming.
- UBISOFT (2018) *Assassin's Creed: Odyssey*, [PC].
- VALVE SOFTWARE (2007) *Team Fortress 2*, [PC].